

ICHKI YONUV DVIGATELI SOVUTISH TIZIMINI TAYYORLASH TEXNALOGIYASI VA UNGA QO‘YILGAN TALABLARNI SHAKLLANTIRISH

A.Bo‘riboev, I.Saydaliyev
(ANDMI)

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234478](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234478)

Ushbu ishning asosiy maqsadi: Zamonaviy ichki yonuv dvigatelida sovutish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha texnologiyalarni tayyorlash va ularga qo‘yilgan talablarga javob berishi, va talablarni shakllantirish.

Zamonaviy sovutish tizimi texnologiyasidagi o'zgarishlar kundalik xizmat ko'rsatishda ko'rinmasligi mumkin bo'lsa-da, haqiqat shundaki, avtomobil ishlab chiqaruvchilari sovutish tizimining ishlashini o'zgartirib, yoqilg'i tejash va quvvat ishlab chiqarishni oshirishda davom etmoqdalar.

Ammo texnik o'zgarishlar juda asta-sekin rivojlandi. Dastlab, asrning bir necha avtomobil ishlab chiqaruvchilari issiq suvning dvigatel silindrining boshidan vertikal yadroli radiatorning yuqori qismiga ko'tarilish tendentsiyasiga asoslangan termal kengayish sovutish tizimiga tayandilar. bu erda u kondensatsiyalanadi va dvigatel blokining pastki qismiga qayta kiradi. Issiqlik kengaytirish tizimlari kam quvvatli dvigatellarda yaxshi ishlagan bo'lsa-da, ular 1920-yillarda taqdim etilgan yuqori tezlikda ishlaydigan dvigatellarni sovutish uchun etarli emas edi.

Sovutish tizimini ishlab chiqish: Dvigatel bilan boshqariladigan suv nasoslari asrning boshlarida keng tarqalgan. Mum granulalari yoki termostatik buloqlar tomonidan boshqariladigan termostatlar 1920-yillarda dvigatelni tezroq isitish va hatto ish haroratini saqlab qolish uchun keng tarqalgan. Keyingi takomillashtirishlar dvigatel isishi paytida sovutish suvini aylanish uchun mo'ljallangan sovutish tizimini aylanib o'tish tizimini o'z ichiga oladi. Ba'zi dvigatellar, shuningdek, termostat ochilganda aylanma yo'lni yopish uchun ikki o'rindiqli termostatlardan foydalanadilar. Issiq kunlarda sovutish suvi qaynab ketishining oldini olish uchun bosimli sovutish tizimlari ham joriy etildi.

Birinchi sovutish ventilyatorlari dvigatel bilan boshqariladigan suv nasoslariga qulay tarzda o'rnatildi va bugungi kunda ham shunday bo'lib qolmoqda. 1960-yillarda dvigatel krank milidagi quvvat yo'qotilishini kamaytirish uchun sovutish fanatlari haroratga sezgir fan debriyaj qurilmalariga o'rnatildi. 1960 va 70-yillarda tananing balandligi pasayganligi va sovutish tizimiga bo'lgan talabning ortishi uchun gorizont yadroli radiatorlar ham paydo bo'ldi. Ko'pgina gorizont yadroli radiatorlar, shuningdek, sovutish tizimidan havoni evakuatsiya qilishga yordam beradigan masofaviy sovutish suvi rezervuarlarini ham talab qiladi. Elektr sovutish

ventilyatorlari ko'plab importlarda paydo bo'la boshladi, chunki ular faqat dvigatel harorati kritik nuqtaga yetganda faollashishi mumkin edi. Bu xususiyat nafaqat mexanik fanatlar bilan bog'liq quvvat yo'qotilishini bartaraf etdi, balki dvigatelni isitish vaqtini qisqartirish orqali yoqilg'i tejamkorligini oshirdi va sovuq dvigateldan chiqindi chiqindilarini kamaytiradi. Emissiyalarni yanada kamaytirish uchun termostatni ochish harorati taxminan 195 ° F ga ko'tarildi.

Dvigatelni sovutish tizimida bir tomondan yog'ning haddan tashqari suyultirilishini va boshqa tomondan uning termal parchalanishini oldini olish uchun harorat tor chegaralarda saqlanishi kerak.

Dvigatelni sovutish tizimini tayyorlash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- sovutish tizimi va ishga tushirish isitish qozonini yuvish;
- sovutish va isitish tizimlarining mahkamligini tekshirish, nosozliklarni bartaraf etish;
- termostatni ishini, radiator panjurining holati va ishlashini tekshirish;
- sovutish tizimidagi sovutish suyuqligini almashtirish;
- dvigatelni ishga tushirishni osonlashtirish uchun ishga tushirish isitgichi va boshqa yordamchi vositalarning ishlashini tekshirish, nosozliklarni bartaraf etish

Elektron termostatlard: Dastlab yuqori darajadagi importga kiritilgan bo'lsa-da, ikki turdagi elektron termostatlardan biri, shubhasiz, bizning kelajakdagi transport vositalarida topiladi. Birinchi turdagi, asosan, an'anaviy termostat bo'lib, u atrofdagi sovutish suvini elektr bilan isitish orqali ochiladi.

Ikkinchi tur - termostatni ochish to'g'ridan-to'g'ri elektron nazorat qilinadigan yangi dizayn. Har qanday holatda ham, quvvat uzatish moslamasini boshqarish moduli (PCM) bu turdagi termostatlardan vosita haroratini qisman gaz kelebegi va keng ochiq gaz kelebegi ishlashi talablariga mos keladigan tartibga solish uchun ishlatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vibe II ichki yonuv dvigatellari nazariyasi. Ma'ruzalar konspekti lar. - Chelyabinsk: ChPI, 1974 yil.

2. Chainov N., Kosarev V., Panin V. Pistonli dvigatel muammolari Rossiyadagi binolar: Dvigatel, 2000. - № Favorskiy O. Energiya iqtisodiyotning hal qiluvchi omili: DvigatelTel, 2000. - № 2.

Ipatov A. A. va boshqalar Mashinasozlikda konvertatsiya, 2000. - 6-son. 5. Mitin S. G. Qishloq xo'jaligining holati va rivojlanish istiqbollari mashinasozlik: Traktorlar va qishloq xo'jaligi mashinalari, 2001. - 6-son.